

Received / Makale Geliş Tarihi 19.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 194-204

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18466139
Mail: editor@pejoss.com

Öğr. Gör. Gökhan Koç

<https://orcid.org/0000-0002-6800-3019>

Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Balıkesir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02mtr7g38>

Öğr. Gör. Ömür Yıldırım

<https://orcid.org/0000-0002-1472-5876>

Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Balıkesir / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/02mtr7g38>

Azın Semantik Gücü: Tasarımda Sadelik, Gestalt ve Görsel Retorik Arasındaki İlişki Analizi

The Semantic Power of Less: A Relational Analysis of Simplicity in Design, Gestalt, and Visual Rhetoric

ÖZET

Bu çalışma, modern grafik tasarım söyleminde çoğunlukla estetik bir tercih veya biçimsel sadeleşme pratiği olarak ele alınan “Az Çoktur” (Less is More) ilkesini, algı psikolojisi, göstergebilim ve görsel retorik ekseninde çok katmanlı bir anlam üretim stratejisi olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Gestalt kuramı, özellikle Prägnanz Yasası çerçevesinde algının nasıl örgütlendiği ele alınmakta; mecâz-ı mürsel (metonimi), sinekdoş ve görsel metafor gibi retorik figürlerin grafik tasarım diline hangi bilişsel ve kültürel mekanizmalar aracılığıyla aktarıldığı ayrıntılı biçimde tartışılmaktadır. Roland Barthes’ın Görüntünün Retoriği yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çözümlenmeler, Paul Rand ve Shigeo Fukuda gibi tasarımcıların üretimleri ile Apple, FedEx, IBM, Amazon ve Google gibi küresel markaların kurumsal kimlik ve arayüz tasarımları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulguları, sadeliğin tasarımda edilgen bir eksiltme pratiği değil; algısal katılımı, semantik yoğunluğu, hatırlanabilirliği ve bilişsel ekonomiyi artıran etkin bir tasarım stratejisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle araştırma, minimalizmi grafik tasarım ve görsel iletişim literatüründe biçimsel bir stil ve anlam üretimine dayalı bilişsel-retorik bir model olarak yeniden konumlandırarak literatüre kuramsal bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Gestalt Kuramı, Görsel Retorik, Semantik Yoğunluk, Mecâz-ı Mürsel, Sinekdoş, Bilişsel Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to re-evaluate the principle of “Less is More,” which is often treated as an aesthetic preference or a practice of formal simplification in modern graphic design discourse, as a multi-layered meaning production strategy within the framework of perception psychology, semiotics, and visual rhetoric. The research examines how perception is organized within the framework of Gestalt theory, particularly the Law of Prägnanz, and discusses in detail the cognitive and cultural mechanisms through which rhetorical figures such as metonymy, synecdoche, and visual metaphor are transferred into the language of graphic design. Analyses conducted in line with Roland Barthes’s Rhetoric of the Image approach were carried out through the productions of designers such as Paul Rand and Shigeo Fukuda, as well as the corporate identity and interface designs of global brands such as Apple, FedEx, IBM, Amazon, and Google. The findings of the study reveal that simplicity is not a passive practice of reduction in design, but rather an effective design strategy that increases perceptual engagement, semantic density, memorability, and cognitive economy. In this regard, the research contributes to the literature by repositioning minimalism as a cognitive-rhetorical model based on formal style and meaning production in graphic design and visual communication literature.

Keywords: Minimalism, Gestalt Theory, Visual Rhetoric, Semantic Density, Metonymy, Synecdoche, Cognitive Economy.

1. GİRİŞ

"İnsan merkezli tasarım" teriminden bahseden Lu Xiaobo aslında bu terim İnsan'ın kim olduğu konusuna sevk ettiğini söyler. İnsanlar; doğal uygarlık aşamasında, yani ilkel toplum iken basit aletler icat ettiler ve basit estetiğin peşinden koşular (Lu, 2019, s. 1). Bu bilişsel basitlik arayışı, tasarımın etik ve sürdürülebilir boyutunda da karşılık bulur. Tasarımda basitlik/sadelik, çoğu zaman yüzeysel bir biçimde "az öge kullanımı" ya da "süslemeden kaçınma" şeklinde tanımlansa da, bu yaklaşım sadeliğin kavramsal ve bilişsel derinliğini göz ardı etmektedir. Oysa sadelik, nesnenin maddi varlığının azaltılmasına indirgenebilecek niceliksel bir eksilme süreci değil; anlamın en yoğun, en arı biçimine yönelen niteliksel bir indirgeme stratejisidir. Ludwig Mies van der Rohe'nin modern mimarlık bağlamında dile getirdiği "Az çoktur" ilkesi (Johnson, 1947, s. 49), yalnızca biçimsel bir ekonomi anlayışını değil insan algısının temel işleyiş prensipleriyle uyumlu bir tasarım felsefesini de ifade etmektedir.

Metabiliş (Metacognition) açısından bakıldığında, bir tasarımın neye hizmet ettiğini anlamak; karmaşık kelimelerin ayıklanmasına benzer biçimde, görsel gürültünün azaltılmasını gerektirir. Richard Feynman'ın temel felsefesi olan "Bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan, onu yeterince iyi anlamamışsın demektir" ilkesi, aslında iyi tasarımın da temelini oluşturur. Feynman Tekniği dört adımdan oluşur: Konuyu seç, bir çocuğa anlatır gibi anlat, eksikleri belirle ve kaynaklara dön, basitleştirip hikâyeleştir. Tasarımda da süreç benzer şekilde işler (Gleick, 2011, s. 463). Future-Learn'in ilkelerinden "Basitleştirin, neredeyse görünmez olacak kadar basitleştirin!" ilkesini "Gereksiz parça yok. En büyükten en küçüğe her tasarım ögesinin bir amacı olmalı ve parçası olduğu daha büyük bir ögenin amacına katkıda bulunmalıdır. Bir ögenin ne için olduğunu açıklayamıyorsanız, büyük olasılıkla orada olmamalıdır." ilkesi ile karşılaştırdığımızda pratikte, "Basit mi?" sorusunu objektif olarak yanıtlamak, "Gereksiz parçalar içeriyor mu?" sorusunu yanıtlamaktan çok daha zordur. (Kholmatova, A. 2017, s. 51) Dieter Rams ise minimalist tasarımı savunurken bunu bir tür insani rasyonellik olarak ifade eder; Dyson'ın tasarım başarısı mükemmel kullanım kolaylığı ile problem çözme işlevine ek olarak, artık tek kullanımlık plastik torbalarına ihtiyaç duymadığı için çok sayıda tek kullanımlık çöp torbasının kullanımını azaltıyor ve ayrıca elektrik tasarrufu sağlıyor olması. İsviçreli kahve şirketi yeni kapsül kahve ambalajlarında biyoplastik kullanmaya başladı ve kapsül kahve ile hazır kahve ambalaj malzemelerinin tamamını organik ve biyolojik olarak parçalanabilir hale getirdi (Lu, 2019, s. 2). Tasarım etiğinin genel kabul gördüğü bir toplumda, tasarımcılar kendi yaratıcı potansiyellerini daha iyi ortaya çıkararak daha özgün eserler üretebilmektedir. Bu durum, tasarım ürünlerinin kalitesini artırmakta, mesleki tatmin ve iş doyumunu yükseltmekte; aynı zamanda sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı projelere daha fazla ağırlık verilmesini teşvik etmektedir (Akman, Taşcıoğlu, & Greenacre, 2024, s. 597). Endüstriyel alandaki gelişmeler bizlere basitleşmenin kullanım ve çevresel olarak faydalarını ortaya koymaktadır.

Bu çalışma, sadeliği estetik bir eğilim olarak ele almakla yetinmeyip, onu algısal, bilişsel ve retorik bir strateji olarak incelemektedir. Gestalt kuramı, göstergebilimsel yaklaşımlar ve dilbilimsel kökenli görsel retorik figürler aracılığıyla, minimalist tasarımın nasıl yoğun ve etkin bir anlamsal yapı üretebildiği ayrıntılı biçimde sorgulanmaktadır. Grafik tasarım bağlamında gereksiz her öge, algısal çözümleme sürecinde bilişsel bir yük üretirken; bilinçli sadeleşme, görsel ögeyi sıradan bir imgeden çok katmanlı bir göstergeye dönüştürmektedir. İzleyici, eksiltilmiş biçim karşısında pasif bir alıcı olmaktan çıkarak, anlamı tamamlayan etkin bir özne hâline gelmektedir. Bu bağlamda sadelik, yalnızca estetik bir tercih değil; algı, anlam ve iletişim arasında kurulan stratejik bir ilişki biçimidir.

Literatürde çoğunlukla birbirinden bağımsız biçimde ele alınan Gestalt algı kuramı, göstergebilim ve görsel retorik alanlarını aynı analitik çerçeve içinde bütünleştirmesi bakımından mevcut araştırmalardan ayrılmaktadır. Literatürde Gestalt kuramı görsel öğelerin nasıl algılandığına, göstergebilim tasarımın neyi temsil ettiğine, görsel retorik ise görsel mesajların nasıl ikna edici hâle geldiğine odaklanırken; bu araştırma söz konusu üç yaklaşımı tek bir tasarım süreci içerisinde birlikte ele almaktadır. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde sadeliğin, algısal tamamlama süreçleri (Prägnanz ve Kapatma ilkeleri), semantik yoğunlaşma biçimleri (sinekdoş ve metonimi) ve bilişsel ekonomi mekanizmalarını eş zamanlı olarak nasıl etkinleştirdiği ortaya konulmaktadır. Böylece sadelik, yalnızca biçimsel bir indirgeme pratiği olarak değil; algı, anlam ve ikna süreçlerini birlikte yöneten çok katmanlı bir anlam üretim stratejisi olarak tanımlanmaktadır.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, nitel araştırma paradigması içerisinde konumlandırılıp vaka çalışması yaklaşımı üzerine incelenmiştir. Vaka çalışması yöntemi, belirli bir olayın veya sürecin doğal bağlamında, çok boyutlu unsurları ve etkileşimleri bütüncül bir biçimde irdelemeye imkân verir. Bu yaklaşım, yüzeysel gözlemlerin ötesine geçerek, olgunun tarihsel, sosyal ve çevresel katmanlarını derinlemesine aydınlatır; böylece, genelleme yapma potansiyeli taşırken, benzersiz dinamiklerin özgünlüğünü de korur (Yin, 2018, s. 14). Araştırmanın deseni betimsel ve yorumlayıcı bir analiz yaklaşımına dayanmaktadır. Wiersma betimsel araştırma için, geçmişini yorumlamak, analiz etmek ve betimlemek amacıyla bilgilerin sistemli bir şekilde araştırılması olarak ifade eder (Tanrıöğen, 2014, s. 62). Betimleyici model, güncel fenomenlerin detaylı bir biçimde tasvir edilmesini, kavramların tanımlanmasını ve örnek olayların incelenmesini mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda sade tasarım ilkesine yönelik görseller üzerinde incelemeler yapılmıştır. Çalışmada çok katmanlı bir yöntem izlenmiş; kuramsal literatür taraması, kavramsal çözümleme ve örnek olay (vaka) analizi birlikte kullanılmıştır. Yöntemin temel amacı, sadelik ilkesinin grafik tasarımda nasıl bir algısal ve anlamsal işlev gördüğünü, yalnızca sonuç ürünler üzerinden değil, bu ürünlerin dayandığı bilişsel ve kültürel mekanizmalar üzerinden açığa çıkarmaktır. Araştırmanın ilk aşamasında Gestalt psikolojisi (Wertheimer, Köhler, Koffka), göstergebilim (Saussure, Peirce) ve görsel retorik (Barthes, Bonsiepe) alanındaki temel kuramsal metinler ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda algısal örgütlenme, parça-bütün ilişkisi, boşluk kullanımı, metaforik ve metonimik anlatım gibi temel kavramsal eksenler belirlenmiştir. İkinci aşamada bu kuramsal çerçeve, grafik tasarım pratiklerinden seçilen örnekler üzerinden sınanmıştır. Vaka analizlerinde; biçim-anlam ilişkisi, görsel indirgeme düzeyi, negatif alan kullanımı, Gestalt ilkelerinin görünürlüğü ve retorik figürlerin (metafor, metonimi, sinekdoş) tasarım içindeki işlevi temel ölçütler olarak ele alınmış; söz konusu ölçütler, ilgili literatürde yer alan makaleler (Akman, 2025; Ay, 2024; Demirkale, 2024) doğrultusunda yapılandırılmıştır. Seçilen örnekler, minimalist tasarımın farklı bağlamlarda nasıl işlediğini gösterebilecek düzeyde temsiliyet gücüne sahip olmaları; tarihsel süreklilik içerisinde ikonikleşmiş olmaları ve kuramsal tartışmayı somutlaştıracak açıklıkta olmaları ölçütleri doğrultusunda belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, algısal ve anlamsal düzlemlerde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; tasarımda sadeliğin bilişsel ve retorik boyutları yorumlanmıştır.

Çalışmada incelenen markalar, öznel beğeniye dayalı ya da rastlantısal bir seçimle değil; çalışmanın kuramsal çerçevesiyle doğrudan ilişkili, tekrarlanabilir ve analitik açıdan sınanabilir ölçütler doğrultusunda belirlenmiştir. Bu doğrultuda örnekler, en az yirmi yıl boyunca küresel ölçekte kullanılan ve farklı kültürel bağlamlarda tanınırlık kazanmış olmaları, görsel kimliklerinde radikal kopuşlardan ziyade evrimsel sadeleşme süreçleri barındırmaları ve Gestalt algı ilkeleri ile metonimi, sinekdoş ve metafor gibi görsel retorik figürlerin biçimsel düzeyde doğrudan gözlemlenebildiği yapılar sunmaları temel ölçütler olarak dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen markaların görsel kimlikleri, kolektif görsel bellekte yer etmiş olmaları sayesinde, görsel retoriğin kültürlerarası düzeyde nasıl işlediğini incelemeye olanak tanımakta; bilinçli sadeleştirme, negatif alan kullanımı, biçimsel indirgeme ve algısal tamamlama gibi minimalist tasarım ilkelerinin algısal ve bilişsel etkilerini görünür kılmaktadır. Apple, FedEx ve IBM gibi örnekler, uzun vadeli kullanım ve revizyon süreçleri içerisinde ikonlaşmış olmaları nedeniyle, sadeliğin geçici bir estetik eğilim değil, sürdürülebilir bir iletişim ve anlam üretim stratejisi olarak nasıl işlediğini gözlemlemeyi mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda Apple'ın çalışmaya dâhil edilmesi, markanın popülerliği nedeniyle değil; minimalist indirgeme, algısal tamamlama ve çok katmanlı görsel retorik figürleri yoğun biçimde bir arada sunabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmanın amacı belirli markaları yüceltmekten ziyade, sadeliğin bilişsel ve semantik işleyişini açıklayabilecek temsili ve analitik açıdan verimli örnekler üzerinden kuramsal bir model ortaya koymaktır.

3. AZIN SEMANTİK GÜCÜ

Aristoteles, Retorik adlı eserinde biçemi “Ne söyleyeceğimizi bilmek yetmez; onu ayrıca doğru bir şekilde söylemeliyiz” şeklinde yorumlar ve biçimin iyi olması için açık olması gerekir; aynı zamanda uygun olmalı, adilikten ya da aşırı yücelikten kaçınılmalıdır. Ustaca, popüler ve sivri deyişlerin en başta gelen üç özelliği ise karşıtlam, eğretileme ve canlılıktır yani; sahneyi gözlerimiz önünde canlandırma. Şeyleri gözümüzün önünde canlandırmanın grafik gücü, nesnelere etkinlik halinde gösteren ifadelerin kullanımını gerektirir (Aristoteles, 1995, s. 28). Dikkat, duyuşsal çevrenin bir yönüne seçici olarak odaklanma sürecidir; bu sırada daha az önemli veya daha az dikkate değer görünen diğer şeyleri göz ardı ederiz. Karmaşık bir algısal alandaki uyarıcı sayısını daraltmak amacıyla zihni tek bir nesneye, öğeye veya düşünceye yoğunlaştırmanın bir yoludur. Ancak günümüz, sınırlı odaklanma kapasitemize çok fazla talep yüklüyor. Her şeye eşit dikkat gösteremeyiz. Retorik uzmanı Richard Lanham'a göre, ekonomiyi sınırlı kaynaklar

üzerinden ele aldığımızda, çağımızdaki gerçek "bilgi ekonomisi"nden öte bir "dikkat ekonomisi" hâkimiyeti olarak ifade eder. Dijital çağın bolluğunda içerikler her yanda çoğalmış olsa da, insan dikkati hâlâ sonlu bir kaynak. Bu sınırlılık içinde, öncelik verdiğimiz öğeler hem anlam katmanlarıyla hem de dış görünüşleriyle eşit ölçüde şekilleniyor. Geleneksel basılı yazıda tipografi, biçimi gizleyerek okuyucuyu saf metne odaklamayı hedeflemişti; ideal tasarım, kendini hissettirmeyen, silik kalan olandı – bir hikâye kitabında harf düzenini ancak akışı bozduğunda fark ederiz. Ne var ki günümüzde, Lanham'ın vurguladığı üzere, iletinin yüzeysel özellikleri ve estetik unsurları vazgeçilmez bir yer tutuyor. Dijital ekranlarda fontlar ile animasyonlar, hatta bazen yok denecek kadar az olan içerikleri bile yük taşıyıcısı haline getiriyor. Bu görsel öğeler, bazen konuya tam uyum sağlayıp pekiştirirken, bazen de metnin derinliğini bizi yeniden düşünmeye itiyor (Lanham, 2006, s. 130). Tasarımda sadeliğin başarısı insan beyninin bilgi işleme kapasitesiyle doğrudan ilişkilidir. John Sweller, insan zihninin sabit bir bilişsel kapasiteye sahip olduğunu vurgular. Karmaşık yapılar bu kapasiteyi doldurarak öğrenme (şema edinimi) için gereken alanı daraltır. Bu nedenle görsel tasarımdaki sadelik, zihinsel kaynakların boşa harcanmasını engelleyerek anlam üretimini maksimize eder (Sweller, 1988, s. 275). Görüntü insanda gerçeğe daha bir yakın olduğu izlenimi uyandırır, insan sanki "görüntünün içindedir" ve dolayısıyla bu bağlamda farklılık da silinebilir. Bir reklamda bir problem ne kadar açıksa, kullanılan dil o kadar gerçektir; reklam retoriği ürünün çözeceği problemi ne kadar karartırsa, kullanılan söylem de o kadar figüratiftir (Meyer, 2009, s. 129). Gestalt psikolojisi, algının tekil öğelerin toplamından ibaret olmadığını; öğeler arasındaki ilişkiler aracılığıyla bütüncül yapılar hâlinde örgütlendiğini savunur. Bu yaklaşım, grafik tasarımda biçimsel kararların neden yalıtık değil, ilişkisel bir çerçevede ele alınması gerektiğini açıklamaktadır. Benzerlik, yakınlık, süreklilik, kapatma (tamamlama) ve şekil-zemin gibi Gestalt ilkeleri, görsel düzenlemenin algısal düzeyde nasıl anlam kazandığını ortaya koyar (Erdoğan, 2024).

Karanlık bir akşam vakti, gökyüzüne bakarken parlak, kavisli bir hat dikkatimizi çekebilir. Bu hattın, geleneksel anlatılardan aşına olduğumuz yeni ay veya hilal ay formunu temsil ettiğini biliriz. Ay, kısmi bir biçimde gözlemlenmekle birlikte, bu kontur hatları tam bir küre yapıyı çağrıştıracak şekilde yorumlanır. Bu algısal yorumun temelinde, ay gözlemlerinden edindiğimiz deneyim yatmaktadır; zira bu deneyimler, büyük bir kısmının görünür olmamasına rağmen daha kapsamlı bir formun varlığını bize öğretmiştir. Dahası, geometrik figürleri, bileşenleri eksik olsa dahi bütünlenmiş bir biçimde algılama eğilimimiz bu süreçte rol oynamaktadır. Kapanma (closure) ilkesi, ister bilinçli ister bilinçdışı düzeyde olsun, tanıdık veya düzenli geometrik yapılara ilişkin eksik verileri tamamlamaya yönelik algısal bir mekanizmadır (Davis, M., & Hunt, J. 2017, s. 72).

Anlamın en küçük birimi işarettir. Örneğin, İ-N-E-K harfleri süt veren büyük bir çiftlik hayvanını temsil etmektedir. Bazıları için başparmağı yukarı doğru gösteren bir el hareketi onay işarettir. Ve Eyfel Kulesi'nin bir fotoğrafı genellikle Paris şehrini temsil eden bir işaret olarak kabul edilir. Her durumda, bu işaretler ile temsil ettikleri şey arasındaki ilişki keyfidir; yani, işaret ile anlamı arasında doğal bir ilişki olmaktan ziyade, örtük bir kültürel anlaşma meselesidir. Görsel retorik ise bu algısal örgütlenmenin kültürel ve kavramsal düzeyde nasıl yorumlandığını açıklar. Metafor, metonimi ve sinekdoş gibi dilsel kökenli figürler, görsel tasarımda anlamın dolaylı ve yoğun biçimde iletilmesini sağlar. Klasik görüşe göre, metafor ve metonim, figüratif dil kullanımının en önemli biçimleridir. Metafor, bir süsleme aracı, dekoratif bir unsurdur (Cruse, 2000, s. 202). Metafor, dil, edebiyat ve şiirde dil kullanımının en gelişmiş seviyesine ulaşan bir kullanım olarak görülür ve bir kelimenin başka bir kelimeyi temsil ettiği bir şey olarak anlaşılır. Metafor, doğrudan bir karşılaştırma olarak, 'gibi' gibi kelimeler kullanmaz, böylece birinci konu doğrudan ikinci konuyla bağlanır. Karşılaştırılan unsurlardan biri olan imge, bir dizi anlam bileşenine sahiptir ve genellikle bu anlam bileşenlerinden sadece biri alakalıdır ve ikinci unsur olan konu tarafından da paylaşılır. Benzetmesi, kardeşlik ilişkisi gibidir. Yani, bir işaret benzerlik taşırsa, metafor kullanmak bir seçim sürecini gerektirir: Kişi, benzer işaretlerden birini seçmek zorundadır. Bu sayede, bir işaret, kendisiyle benzer diğer işaretlerle ilişkilendirilir ve bu diğer işaretler, yokluklarında var olur.

Bunları yaygın retorik terimlerle belirtebiliriz: cinsten türe = özelleştirici sinekdok; türden cinse = genelleştirici sinekdok; Türden türe = metafor. Cinsler arasında eksik olan çeşitlilik, metonimiye karşılık gelir: metafor, iki terimin (türün) ortak bir özelliğe (cins) sahip olduğunu ima ederken—örneğin, "aşk" ve "alev" ikisi de "yanıyor"dur—metonimi, bir terimin (türün) iki bağımsız özellik ile nitelendirilmesini veya en az iki bitişik parçaya ayrıştırılabilir olmasını gerektirir—örneğin, Katolik doktrini ve coğrafi merkezi aynı varlığın iki yönü olduğundan, biri diğerinin adıyla adlandırılabilir (Todorov, 1978, s. 108). Bu noktada Gestalt ilkeleri, görsel retorik bilimsel altyapısını oluşturmaktadır. Örneğin kapatma ilkesi, izleyicinin eksik bırakılmış biçimleri zihinsel olarak tamamlamasını sağlar; bu süreç, sinekdoşun algısal karşılığı olarak değerlendirilebilir. 1890'da Alman psikolog Christian von Ehrenfels, "Gestalt Nitelikleri

Üzerine" adlı eserinde Gestalt'ın parçalarının toplamından daha büyük olduğu önerisi yer alır. Ehrenfels, parçaların yeni bir bütün oluşturmak için etkileşime girdiğini öne sürer ve bir nesneye ilişkin algımız, bu bütünün parçalarının etkileşiminden etkilenir olarak belirtir. (Arntson, 2002, s. 23) Kapanma ilkesi genellikle istikrarsız figür-zemin ilişkilerinde işler. Pozitif ve negatif biçimler ileri geri hareket ederek, tasarımcının harf biçimlerini kesintiye uğratma biçimiyle tamamen oluşturulan siyah dikdörtgenlere ek dikkat çeker. Kapanma, bunları harf biçimlerinin yanı sıra geometrik şekiller olarak görmemizi sağlar ve figür-zemin ilişkisi onları resim düzleminde ileri ve geri hareket ettirir (Davis, M., & Hunt, J., 2017, s. 72).

Hareket, figür-zemin ilişkilerini belirleyici bir rol üstlenmektedir. Hayvanlar âlemindeki kamuflaj mekanizmasını ele aldığımızda, hayvan hareketsiz konumda kaldığı sürece, koruyucu desenleri ve rengi çevre unsurlarıyla bütünleşerek zeminin bir parçası haline gelmesini sağlar. Hayvan harekete geçtiği anda ve bu hareket algılandığı anda, anında bir figür olarak ayrışır. Bu ilke, hareketli grafikler ve etkileşimli tasarım alanlarında önemli bir fayda sunmaktadır. Tasarımcılar, hareket unsurları aracılığıyla kullanıcıların dikkatini belirli noktalara yönlendirebilir ve karmaşık kompozisyonlarda bilgilerin okuma sırasını belirleyebilir. (Davis, M., & Hunt, J., 2017, s. 44). Şekil-zemin ilişkisi ise metonimik anlatımın görsel düzlemdeki izdüşümünü oluşturur. Tasarımcı, belirli bir öğeyi öne çıkarırken diğerini geri plana iterek anlamı dolaylı biçimde yönlendirir. Bu durum, minimalist tasarımın neden yüksek retorik etkiye sahip olduğunu açıklayan temel bir anahtar sunmaktadır. Az sayıda görsel öğe, izleyicinin bilişsel katılımını artırarak anlamın daha kalıcı ve etkili biçimde inşa edilmesini sağlar.

Melodik beklentilerin (music perception) istatistiksel öğrenme ve Gestalt prensipleri ile nasıl öngörüldüğünü deneysel olarak incelediğimizde; minimalist tekrarlarla sadeliğin rolünü vurgulayabiliriz. Böyle önerilerin temel bir özelliği, beklentilerin nispeten basit bir dizi ilke tarafından yönetildiğini iddia etmeleridir. Bu ilkelerde ise genel alan geçerli değildir; ya müzik teorisine ya da işitsel sistemin özelliklerine dayanır – belki de işitsel sistemin karmaşık ses karışımlarından ‘nesneleri’ ayırma prensiplerinden kaynaklanır (Morgan, 2019). Tasarımda sadeliğin semantik gücü, fotoğrafın üretim yöntemindeki özgünlükle başlar; zira fotoğrafçı, ressamın aksine tuvale bir şeyler ekleyerek değil, ‘var olan gerçeklik içerisinde ayıklayarak (çıkarta çıkarta)’ kompozisyonunu inşa eder. Bu ayıklama süreci, görsel retorikğin temelini oluşturan ‘azın’ gücünü ortaya sunar (Kanlıoğlu & Öztürk, 2022, s. 169).

4. TASARIMDA SADELİK

Doğu estetik düşüncesinde ise sadelik, özellikle Zen felsefesi bağlamında merkezi bir konuma sahiptir. Ma kavramı, boşluğu edilgen bir yokluk olarak değil; anlamın ortaya çıkmasını mümkün kılan etkin bir potansiyel alan olarak tanımlar. Bu anlayış, grafik tasarımda negatif alanın fonksiyonel olmakla beraber semantik bir öğe olarak kullanılmasının felsefi zeminini oluşturur. Ancak sadeliğin retorik gücünün evrensel bir sabit olmaktan ziyade kültürel bağlamla (context) şekillendiği göz ardı edilmemelidir. Batı rasyonalizminde sadelik ‘verimlilik ve işlevsellik’ üzerinden kodlanırken, Doğu estetiğinde (örneğin Japon Wabi-sabi anlayışı) ‘geçicilik ve eksikliğin içindeki yetkinlik’ üzerinden anlamlandırılır (Hara, 2007, s. 34). Öte yandan, yüksek bağlamlı (high-context) kültürlerde görsel sadelik zengin bir semantik okumaya kapı aralarken (Hall, 1976, s. 79); düşük bağlamlı (low-context) veya süslemeci geleneğin baskın olduğu kültürlerde ‘yetersizlik’ veya ‘eksiklik’ olarak algılanabilir. Dolayısıyla, görsel retorik figürlerin etkinliği, izleyicinin o görsel dili okumaya yarayan kültürel sermayesiyle doğrudan orantılıdır.

Görsel kültür öğeleri, sıradan anlamlarından sıyrılarak güçlü kavramsal mesajlara dönüştürülebilmektedir. Bu dönüşüm, özellikle görsel metaforun "birleştirme" yöntemiyle, iki farklı öğenin tek bir formda birleştirilerek anlam yoğunluğu sağlanmasıyla gerçekleşir (Ay, 2024, s. 631). Minimalizm, sanatsal üretimde yalınlığı ve özü temel alan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu akımda, karmaşık anlatımların veya kişisel mesajların yerine biçimsel saflık öne çıkar. Eserler, renk, şekil, çizgi ve doku gibi unsurların en sade halleriyle kullanımı üzerine inşa edilir. Hazır nesnelere, doğal halleriyle ve herhangi bir müdahale olmaksızın kompozisyona dahil edilir. Bu sayede, geometrik formların ritmik tekrarı ve düzenli bir araya gelişiyle ortaya çıkan eserler, izleyiciye yalın ve güçlü bir görsel deneyim sunar. Minimalist tasarım stiline temsilcisi, yeni işlevselciliğin kurucusu ve sözcüsü Dieter Rams, yenilikçi, kullanışlı, estetik, anlaşılabilir, göze batmayan, dürüst, uzun ömürlü, ayrıntılara kadar titiz, çevre dostu ve mümkün olduğunca az tasarım olmak üzere 10 tasarım standardı belirlemiştir (Lu, 2019, s. 1). Az tasarım anlayışı, görsel karmaşıklığı azaltarak izleyicinin dikkatini ana mesaj üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Grafik tasarımda minimalizm, görsel sadelik ile işlevselliği bir araya getirerek, tasarımın etkili bir iletişim aracına dönüşmesini sağlamaktadır (Akman, 2025, s. 71).

Minimalizm, “Az çoktur” (Less is more) ilkesi temelinde şekillenen ve modern grafik tasarım üzerinde en etkili akımlardan biri olarak kabul edilen bir yaklaşımdır. Bu anlayışın en belirgin özelliklerinden biri, negatif alan (boşluk) kullanımının estetik bir bileşen olarak değerlendirilmesidir. Boşluk, tasarımda rahatsız edici bir unsur olmaktan çıkarak, izleyicinin dikkatini çekmek ve onu hedefe yönlendirmek amacıyla kullanılan estetik bir öğeye dönüşmektedir (Avcı, 2024, s. 285). Minimal yaklaşım çoğunlukla 20. yüzyıl modernizmine özgü bir üslup olarak değerlendirilse de, kökenleri Batı ve Doğu düşüncesinde çok daha erken dönemlere uzanmaktadır. Antik Yunan felsefesinde “öz” (ousia) kavramı etrafında şekillenen düşünce, nesnenin görünüşünden ziyade değişmeyen yapısal çekirdeğine ulaşmayı amaçlamaktadır. Platon’un idealar kuramında dile getirilen saf form anlayışı, çağdaş grafik tasarımda geometrik indirgeme ve biçimsel aralık olarak karşılık bulmaktadır.

Lu Xiaobo “tasarımın değeri ve rolü nedir?” sorusuna ‘sorunu çözmektir’ olarak cevaplamakta ve “tasarım, denge aracı ve ilişki koordinasyonu sürecidir” şeklinde ifade eder (Lu, 2019, s. 1). Minimalist tasarımda tipografik yaklaşımlar da oldukça belirleyicidir. Bu bağlamda, genellikle sade formlarda tasarlanmış, okunaklı sans-serif yazı tipleri tercih edilmektedir. Özellikle Helvetica gibi köklü bir font, minimalist dönemin sembolü haline gelmiş ve günümüze kadar ulaşan birçok büyük markanın logo tasarımlarında kendine yer bulmuştur (Avcı, 2024, s. 285).

Modernizmin getirdiği dönüşümle beraber, tasarımcı profili geleneksel süsleme anlayışından uzaklaşmış; Bauhaus ve De Stijl ekollerinin etkisiyle temeline sadelik ve işlevsellik ilkelerini alan yeni bir kimlik kazanmıştır (Avcı, 2025, s. 323). Walter Gropius ve László Moholy-Nagy gibi isimler, biçimsel süslemeyi reddederek tasarımın işlevsel ve algısal özüne odaklanmıştır. “Form fonksiyonu izler” anlayışı, nesnenin işlevsel çekirdeğini görünür kılarken aynı zamanda mecâz-ı mürsel bir anlatım zemini üretmiştir. Bu indirgemeci yaklaşım, tipografiden kurumsal kimliğe, afiştten dijital arayüze uzanan geniş bir tasarım pratiği alanında belirleyici olmuştur.

Saussure, yorumlamanın yalnızca işaretlerin bireysel anlamına değil, daha da önemlisi, kullanımda aralarındaki yapısal ilişkilere bağlı olduğuna inanıyordu. İki cümlede de aynı kelimeler geçiyor: Araba çocuğa çarptı ve Çocuk arabaya çarptı. Bu iki cümlenin farklı anlamları, kelimelerin kendilerine değil, kelime sırasına bağlıdır. Bu kitabın önceki bölümlerinde tartışıldığı gibi, görsel bir kompozisyondaki öğelerin düzenlenmesi, onları nasıl yorumladığımız açısından çok önemlidir (Davis, M., & Hunt, J. 2017, s. 135). İletinin verilmesi ve alınması sosyolojinin alanını ilgilendirir. Roland Barthes’e göre taklide dayalı "sanatlar" iki ileti içerir: Analogon’un kendisi olan bir düzenli ileti ve toplumun bu ileti hakkında düşündüğü şeyi belli bir ölçüde okumaya sunduğu yananlamli ileti (Barthes, 2014, s. 11).

Modern grafik tasarımı görsel estetik ile işlev ve iletişime de ağırlık vermektedir. Tasarımlar hedefe aldığı kullanıcı odaklı yaklaşımları ve mesajları en sade ve etkili bir şekilde ifade edebilmek amacıyla geliştirmektedir (Avcı, 2024, s. 277). Görsel hiyerarşi, boşluk kullanımı ve ikonografi, kullanıcının bilişsel yükünü azaltarak etkileşim sürecini daha akıcı hâle getirir. Flat design ve material design gibi çağdaş yaklaşımlar, nesnenin görsel taklidinden çok işlevsel özüne odaklanarak görsel retorik indirgenmiş biçimler üzerinden kurmaktadır. Bu bağlamda minimalizm, dijital ortamda anlamın hızlı iletimi ve kullanıcı deneyiminin etkinliği açısından stratejik bir tasarım yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır.

5. VAKA ANALİZLERİ

Minimalist logo tasarımı, görsel kalabalığı elimine ederek marka kimliğinin yapı taşlarını vurgulama amacı güden bir disiplindir. Logo tasarımında minimalizm, gereksiz görsel unsurlardan kaçınarak, markaların görsel kimliklerini en yalın ve etkili biçimde sunmalarını sağlamayı; böylece basit, akılda kalıcı ve işlevsel tasarımlar oluşturmayı hedefler (Akman, 2025, s. 71). Bu hâliyle minimalist logo tasarımları, gereksiz detaylardan arındırılmış, sade ve net bir görsel dil sunar. Bu anlayış, yalnızca gerekli ve anlamlı unsurları öne çıkararak görsel karmaşayı ortadan kaldırır. Detayların bu şekilde minimize edilmesi, hedef kitlenin logoyu hızlıca algılamasını sağlarken; markanın tüm platformlarda ve boyutlarda etkili bir şekilde temsil edilmesine olanak tanır (Kukuoğlu, 2024, s. 157).

Şekil 1. Küresel Markaların Kurumsal Logoları

Apple logosu (Şekil 1), modern grafik tasarım söyleminde "Az Çoktur" ilkesinin salt biçimsel bir sadeleşme ve çok katmanlı bir anlam üretim stratejisi olduğunun ikonik bir tezahürüdür. Gestalt kuramı ve özellikle Prägnanz Yasası çerçevesinde değerlendirildiğinde logo, izleyiciyi "Kapatma" (Closure) ilkesi aracılığıyla aktif bir paydaş haline getirir; zihin, eksik bırakılmış formu bilişsel bir çabayla tamamlayarak algısal bir bütünlük kurar. Bu süreç, markayla kurulan ilişkiyi görsel bir izleme eyleminden çıkarıp bilişsel bir deneyime dönüştürür. Görsel retorik düzleminde ise logo, sinekdoş ve metoniminin eş zamanlı kullanımıyla semantik bir yoğunluk kazanır. Elma figürünün ısırlmış olması, bütünü ayırt edici bir parçası üzerinden markanın kimliğini temsil eden bir sinekdoş örneği; "bite/byte" çağrışımı üzerinden kurulan fonetik metonimi ile tasarımı dijital dünyanın kalbine mühürler. Roland Barthes'ın "Görüntünün Retoriği" yaklaşımıyla çözümlendiğinde bu yapı, teknolojiyi soyut ve karmaşık bir alan olmaktan çıkararak sezgisel ve insani bir deneyim düzlemine taşır. Aslında Apple'ın görsel dili, Paul Rand'ın tasarım felsefesinde olduğu gibi, hatırlanabilirliği ve bilişsel ekonomiyi artıran etkin bir strateji sunarak; sade tasarımı grafik tasarım literatüründe anlam üretimine dayalı bilişsel-retorik bir model olarak yeniden konumlandırır.

FedEx logosu (Şekil 1), sade tasarım ilkesinin ile incelendiğinde zekice kurgulanmış bir semantik yoğunluk olduğunu kanıtlayan en yetkin örneklerden biridir. Tasarımda, "E" ve "x" harfleri arasındaki negatif alanda gizlenen ok figürü, yön ve hız kavramlarının görsel bir metonimisi olarak işlev görür. Burada anlam, eklenen bir öge aracılığıyla değil; bilinçli olarak bırakılan boşluk üzerinden üretilmiştir. Bu durum, sadeliğin pasif bir eksiltme ve aktif bir anlam kurma eylemi olduğunu açıkça göstermektedir. Gestalt kuramının "Şekil-Zemin İlişkisi" (Figure-Ground) prensibiyle doğrudan ilişkili olan bu tasarımda, zemin (negatif alan) bir anda şekle dönüşerek izleyicinin algısında bir "aydınlanma" anı yaratır. Göstergebilim perspektifinden bakıldığında, bu "gizli ok" tasarımı, lojistik sektörünün vaat ettiği hız ve isabet kavramlarını, görsel bir gürültü yaratmadan doğrudan bilinçaltına aktaran bir yananlamsal (connotation) göstergedir. Paul Rand'ın logoda işlevsellik ve akılcılık vurgusuyla paralellik gösteren bu yapı, izleyicinin algısal katılımını zorunlu kılarak markanın hatırlanabilirliğini ve bilişsel ekonomisini maksimize eder. Aynı zamanda FedEx görsel kimliği, azın semantik gücünü kullanarak, retorik bir figürün (metonimi) tipografik bir boşlukta nasıl güçlü bir kurumsal mesajı dönüştüğünü literatüre kuramsal bir model olarak sunmaktadır.

Paul Rand'ın IBM logosu (Şekil 1) için geliştirdiği yatay çizgili yapı, Gestalt kuramının benzerlik ve süreklilik ilkeleri aracılığıyla güçlü bir algısal bütünlük oluşturarak grafik tasarım literatüründe sadeleşmenin işlevsel zirvesini temsil eder. Bu tasarımda çizgiler; teknolojik disiplin, düzen ve süreklilik kavramlarını mecâz-ı mürsel bir düzlemde temsil ederken, sadeleştirilmiş tipografik yapı markanın kurumsal güvenilirliğini pekiştirir. Rand'ın "8 bar" (sekiz çizgili) tasarımı, Barthes'ın görsel retorik kuramı bağlamında incelendiğinde, her bir çizginin dinamizmi ve hızı simgeleyen birer "yananlamsal gösterge" (connotation) olduğu görülür. Çizgiler arasındaki boşluklar, zihnin formları birleştirme eğilimi sayesinde harflerin okunurluğunu engellemez; aksine, logonun monolitik ve ağır görüntüsünü kırarak ona modern, teknolojik bir hafiflik katar. Bu durum, araştırmada savunulan "sadeliğin edilgen bir eksiltme değil, bilişsel ekonomiyi artıran etkin bir strateji olduğu" bulgusunu destekler. IBM görsel kimliği, Paul Rand'ın "tasarım bir problem çözme sanatıdır" düsturuyula örtüşerek (Rand, 2014, s. 9) karmaşık bir kurumsal yapıyı çizgisel bir ritme indirger ve böylece azın semantik gücünü, küresel bir güven ve istikrar metaforuna dönüştürür.

Amazon logosundaki (Şekil 1) ok formu, hem A'dan Z'ye ürün çeşitliliğini hem de bir gülümseme metaforunu eşzamanlı olarak çağrıştıran çok katmanlı bir anlam yapısı sunar. Bu tasarımda ok, basit bir yönlendirici olmanın ötesine geçerek müşteri memnuniyetini simgeleyen bir görsel metafor ve kapsamlılık vaat eden bir mecâz-ı mürsel işlevi görür. Gestalt'ın "Süreklilik" ilkesi üzerinden izleyiciyi logonun bir ucundan diğerine taşıyan bu minimalist müdahale, sadeliğin semantik yoğunluğu ve hatırlanabilirliği artıran etkin bir tasarım stratejisi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Türk Hava Yolları (Şekil 1) logosundaki stilize edilmiş yaban kazı figürü, hem logonun dikey eksenle yaptığı 45 derecelik açıyla aerodinamik bir yönelimi hem de kuşun göç yolları üzerinden kıtalararası bir metonimiyi temsil eder. Nike'ın "Swoosh" amblemi ise, zafer tanrıçası Nike'ın kanadına atf yapan bir görsel metafor olarak, Gestalt'ın "Süreklilik" ve "Hareket" ilkelerini statik bir formda hapseder; bu durum tasarımı bir logodan ziyade, hız ve başarının evrensel bir ideogramına dönüştürür. Google ve Windows örneklerinde ise sadelik, kromatik bir stratejiyle birleşir; Google'ın dört ana renk üzerinden kurgulanan tipografik yapısı, karmaşık bir bilgi evrenini oyunbaz bir basitliğe indirgerken, Windows'un dört kareden oluşan "pencere" metaforu, dijital dünyaya açılan bir arayüzün sinekdoşal bir temsilini sunar. Mobil logosundaki kırmızı "o" harfi ise, tasarımda odak noktası (punctum) oluşturarak görsel ritmi kırar ve akılda kalıcılığı artıran bir bilişsel durak yaratır. Tüm bu örnekler sade tasarımın algısal katılımı, semantik

yoğunluğu maksimize eden bilişsel-retorik bir model olduğunu; karmaşık kurumsal kimliklerin ancak bu tür bir "anlam yoğunlaştırma" süreciyle küresel birer göstergeye dönüşebileceğini ortaya koymaktadır.

Araştırma kapsamında incelenen küresel markalar, sadeliğin bilişsel bir ekonomi stratejisi olarak nasıl kullanıldığını şu temel prensiplerle ortaya koymaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Analiz Edilen Markaların Görsel-Retorik Stratejileri Tablosu

Apple	Formun içindeki eksiklik	Isırık/Kapatma ilkesi
FedEx	Formların arasındaki boşluk	Negatif alan/Şekil-Zemin
IBM	Formun üzerindeki ritim	Çizgiler/Süreklilik ilkesi
Nike	Formun hareket izi	Swoosh/Süreklilik ve Hareket ilkesi
Amazon	Formun altındaki bağlam	Ok-Gülümseme/Süreklilik ve Metafor
THY	Formun dikey yönelimi	Stilize Kuş/Havacılık Metonimisi ve Açısız Ritim
Google	Formun kromatik düzeni	Renk Dizilimi/Benzerlik ilkesi ve Semantik Oyun
Windows	Formun parçalı yapısı	Dört Kare/Sinekdos ve Şekil-Zemin ilişkisi
Mobil	Formun odak noktası	Kırmızı "o"/Vurgu ve Bilişsel Durak

Şekil 2. Küresel Otomobil Firmalarının Kurumsal Logo Değişimleri

Otomotiv endüstrisinde son dönemde gözlemlenen "3D'den 2D'ye geçiş" süreci (Şekil 2), estetik bir tercih yerine semantik bir zorunluluk ve teknolojik bir adaptasyon stratejisi mi? Görsel algı teorisi bağlamında, 3D logolar (skeuomorphism); derinlik, gölge ve doku gibi ek görsel yükler barındırır. Ancak günümüzün yüksek hızdaki bilgi akışında, zihin "Prägnanz" (Sadelik) yasasına yönelmektedir. Minimalist, iki boyutlu logolar, zihnin görsel veriyi en az çabayla, en hızlı şekilde işlemesine olanak tanır. Karmaşık metalik yansımaların yerini alan saf formlar, markanın özünü (çekirdek anlamını) gürültüden arındırarak doğrudan alıcıya iletir. Bu durum, Gestalt ilkelerinin modern pazarlamadaki en somut "bilişsel ekonomi" örneğidir. Geçmişte bir logonun ana sergilenme mecrası aracın fiziksel ızgarasıyken, bugün ana mecra mobil cihazların küçük ekranları ve uygulama ikonlarıdır. Üç boyutlu tasarımlar, düşük çözünürlüklü veya küçük ölçekli dijital yüzeylerde görsel bir "pikselleşme" ve anlam kaybına uğrar. 2D tasarımlar ise "scalable" (ölçeklenebilir) yapıları sayesinde her türlü dijital mecrada semantik netliğini korur. Burada tasarımın minimalleşmesi, görsel retorik "ikna edicilik" gücünü kaybetmeden her formata girebilme kabiliyetini temsil eder. Otomobil markaları artık kendilerini sadece makine üreticisi olarak değil, birer "mobilité ve teknoloji şirketi" olarak konumlandırmaktadır. 3D krom logolar, 20. yüzyılın ağır sanayi, döküm metal ve fosil yakıt dünyasını çağrıştıran; düz ve minimalist tasarımlar hafiflik, sürdürülebilirlik ve yazılım odaklı elektrikli geleceği simgeler. Volvo'dan Peugeot'ya kadar uzanan bu kitlesel sadeleşme, semantik bir "arındırma" operasyonudur. Markalar, görsel fazlalıkları atarak sembolik güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Bu durum, tasarımda sadeliğin bir trend olmanın ötesinde, markanın hayatta kalması için dijital ekosistemin diline uyum sağlama zorunluluğu olduğunu göstermektedir. Azın semantik gücü, burada karmaşayı yönetme ve anlamı en saf haliyle kristalize etme yeteneği olarak karşımıza çıkar (Tablo 2).

Tablo 2. Küresel Otomobil Markaları Kurum Logolarının Görsel-Retorik Stratejileri Tablosu

Mini Cooper	Formun iskeletleşmesi	Kanatlı Amblem/Basitleştirilmiş Sinekdos ve Prägnanz Yasası
Kia	Formun kesintisiz akışı	Bitişik Tipografi/Süreklilik İlkesi ve Dinamik Ritim
BMW	Formun şeffaf zemini	Saydam Dış Halka/Şekil-Zemin İlişkisi ve Minimalist Sadeleşme
Volvo	Formun odaklanmış oku	Demir Sembölü/Görsel Metafor ve Ayıklanmış Ritim
Nissan	Formun açık uçlu sınırları	Yarım Daireler/Kapatma İlkesi ve Bilişsel Hafiflik
Renault	Formun iç içe geçen çizgileri	Elmas Geometrisi/Süreklilik ve Grafiksel Ritim
Volkswagen	Formun iki boyutlu saflığı	V-W Birleşimi/Simetri ve Bilişsel Ekonomi
Peugeot	Formun ikonik portresi	Aslan Başı/Metaforik Yoğunluk ve Klasik Sinekdos

Söz konusu markalar, yalnızca logolarında değil, gerçekleştirdikleri reklam kampanyalarında da minimalist ve yenilikçi bir anlayışı benimseyerek, iletmek istedikleri mesajları doğrudan ve etkili bir biçimde hedef kitleye aktarmayı hedeflemektedir. Bu durum, minimalizmin estetik bir tercihten öte, stratejik bir iletişim aracı olarak konumlandığının da bir göstergesidir (Avcı, 2024, s. 285). Sıradan bir anlama sahip olan piktograma yapılan müdahale ile anlamı kavramsal bir boyuta taşınabileceği gibi birbirleri ile ilgili veya

ilgisiz iki farklı görselin taşıdıkları kavramsal anlamlar bir diğerine aktarılarak görsel mesaj güçlendirilerek izleyiciye sunulur (Ay, 2024, s. 634). Negatif alan, formu görünür kılan gizli bir güç ve tasarımı şekillendiren boşluk olarak tanımlanır. Logonun ilk bakışta fark edilmeyen, ancak derinlemesine incelendiğinde ortaya çıkan detaylar barındırması, izleyicide merak uyandırarak logonun akılda kalıcılığını artırır. Bilinçli olarak boş bırakılan bu alanların kullanımıyla oluşturulan gizli şekiller, semboller veya mesajlar; tasarımı zenginleştiren stratejik bir teknik olarak öne çıkmaktadır (Kukuoğlu, 2024, s. 166).

Dijitalleşme, grafik tasarımın üretim ve tüketim koşullarını köklü biçimde dönüştürmüştür. Dijital arayüz tasarımında sadelik, estetik bir tercih olmanın ötesinde kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından yapısal bir gereklilik hâline gelmiştir. Mobil uygulamalar, web siteleri ve etkileşimli sistemlerde Gestalt ilkeleri, bilgi mimarisinin düzenlenmesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir. Yeni medya ve yapay zeka, geleneksel medyanın pratikte var olan tüm açıklarını kapatırken, geliştirdiği yenilikçi iletişim modeliyle kullanıcılarına alternatif bir iletişim deneyimi sunmaktadır. Geleceğin giyilebilir teknolojileri ve artırılmış gerçeklik ortamları, tasarımcıları benzeri görülmemiş bir karmaşıklıkla yüzleşmeye zorlayacaktır. (Akman & Uçar, 2020, s. 16) işaret ettiği gibi, temel soru şudur: "Bu işleri yapay zekaların (AI) yapmasıyla tasarımcılar bu hareketli arayüzleri nasıl daha sadeleştirilebilir?". İşte bu noktada, Gestalt ilkelerinin sağladığı algısal ekonomi ve minimalizmin getirdiği odaklanma, hem estetik bir değer hem de işlevsel bir zorunluluk haline gelir.

6. TARTIŞMA VE BULGULAR

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular; modern grafik tasarım söyleminde çoğu zaman estetik bir tercih olarak basitleştirilen sade tasarımın, aslında yalnızca biçimsel bir eğilim olmadığını, aksine algısal, bilişsel ve kültürel düzeylerde işleyen çok katmanlı bir "etkin anlam üretim stratejisi" olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İncelenen vaka analizleri, Gestalt ilkeleriyle yapılandırılmış sade tasarımların, görsel gürültüden arındırılması sayesinde izleyici tarafından daha hızlı deşifre edildiğini, zihinsel şemalara daha kolay entegre edilerek hatırlandığını ve çok daha yüksek düzeyde anlamsal çağrışım ürettiğini göstermektedir. Bu durum, sadeliğin tasarım pratiğinde edilgen bir "eksiltme" yerine anlamı rafine ederek yoğunlaştıran aktif bir "kurucu unsur" olduğunu kanıtlamaktadır.

Vaka analizlerinden elde edilen veriler ışığında tartışılması gereken temel nokta, tasarımcının izleyicinin algısal tamamlama eğilimini (Prägnanz ve Kapatma yasaları) bilinçli bir şekilde harekete geçirmesidir. Apple logosundaki ısırmış formun yarattığı eksiklik, FedEx logosunda harfler arasına gizlenen negatif ok veya IBM'in çizgisel ritmi, izleyiciyi görseli tüketen pasif bir alıcı konumundan çıkararak, anlamı kendi zihninde inşa eden "etkin bir özneye" dönüştürmektedir. Bu süreç, görsel iletişimi tek yönlü bir bilgi aktarımı olmaktan çıkarıp, izleyicinin bilişsel katılımıyla tamamlanan etkileşimsel bir deneyime taşımaktadır. Roland Barthes'ın "Görüntünün Retoriği" yaklaşımıyla paralel olarak, bu tasarımlarda kullanılan sinekdoş ve metonimi gibi retorik figürler, markanın kimliğini soyut kavramlardan kurtarıp somut ve sezgisel bir düzleme yerleştirmektedir. Örneğin, fonetik bir metonimi içeren "bite/byte" ilişkisi veya hızı temsil eden bir sinekdoş olarak negatif alan kullanımı, azın semantik gücünün görsel dili nasıl zenginleştirdiğini belgelemektedir.

Çağdaş tasarım pratikleri ve dijital arayüz etkileşimi bağlamında değerlendirildiğinde, bu bulgular bilgi yoğunluğunun ekstrem düzeylere ulaştığı günümüz dünyasında hayati bir önem kazanmaktadır. Bilişsel ekonomi ilkesi gereği, kullanıcıların kısıtlı dikkat sürelerini yönetmek zorunda olan tasarımcılar için sade ancak retorik açıdan güçlü formlar, bilişsel yorgunluğu azaltan ve kullanıcıyı doğrudan hedefe yönlendiren bir navigasyon aracı işlevi görmektedir. Paul Rand ve Shigeo Fukuda gibi ustaların öncülük ettiği bu tasarım felsefesi, çalışmanın bulgularıyla birleştiğinde, minimalizmin tasarım literatüründe biçimsel bir "stil" etiketi olmanın ötesine geçerek; anlamın kullanıcı tarafından aktif bir biçimde kurgulandığı, yüksek hatırlanabilirlik oranına sahip bilişsel-retorik bir model olarak yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu bağlamda araştırma, görsel iletişimde "azın" yarattığı semantik boşluğun, aslında izleyicinin anlamlandırma yetisiyle doldurulan en yoğun "fazlalık" alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

7. SONUÇ

Sadelik aslında bir stratejidir. Görsel unsurların azaltılması, izleyicinin zihnini devreye sokarak 'tamamlama' içgüdüsünü tetikler ve boşlukların algısal olarak doldurulmasına olanak tanır. Yani "az" olan şey, aslında izleyicinin zihninde "çok" daha derin bir anlam yaratır. "Tasarımda sadelik sadece bir moda veya stil değil; beynimizin bilgiyi işleme ve anlamlandırma biçimini kullanan profesyonel bir iletişim yöntemidir."

Bu çalışma, tasarımda sadeliğin niceliksel bir eksiltme süreci olmadığını; aksine anlamsal yoğunluğu artırmaya yönelik bilinçli, stratejik ve bilişsel temelli bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları ışığında sadelik, salt bir estetik moda veya stil olmanın ötesinde; beynimizin bilgiyi işleme ve anlamlandırma biçimini merkeze alan profesyonel bir iletişim stratejisi olarak tanımlanmalıdır. "Az Çoktur" ilkesi, bir formu sadece eksiltmek değil, geriye kalan her bir görsel öğenin semantik değerini maksimize etmektir. Tasarımcı, neyi ekleyeceğinden ziyade neyi çıkardığında anlamın çoğaldığını kavradığı ölçüde etkin ve sürdürülebilir bir iletişim dili kurabilmektedir.

Araştırmanın özgün katkısı, minimalizmi yalnızca biçimsel bir tasarım yaklaşımı olarak ele alan mevcut literatürden ayrılarak, sadeliği algısal, bilişsel ve retorik süreçlerin kesişiminde işleyen etkin bir anlam üretim stratejisi olarak kavramsallaştırmasında yatmaktadır. Literatürdeki çalışmaların büyük bir bölümü minimalizmi estetik bir stil, modernist bir eğilim ya da görsel sadeleşme pratiği olarak ele alırken; bu araştırma sadeliği, izleyicinin algısal tamamlama eğilimini bilinçli biçimde harekete geçiren, Gestalt ilkeleriyle yapılandırılmış ve metonimi ile sinekdoş gibi görsel retorik figürlerle desteklenen bilişsel-retorik bir model olarak değerlendirmektedir.

Gestalt ilkeleri, izleyicinin algısal boşlukları tamamlama eğilimini harekete geçirirken; metonimi ve sinekdoş gibi görsel retorik figürler, tasarımı kültürel ve kavramsal bir gösterge sistemine dönüştürmektedir. İncelenen vaka analizleri (Apple, FedEx, IBM vb.), sadeleştirilmiş formların izleyiciyi bu semantik boşlukları kendi hayalinde doldurmaya davet ettiğini göstermektedir. Bu süreç, iletişimin yalnızca "görsel" değil, aynı zamanda "zihinsel" bir inşa süreci olduğu varsayımını doğrulamaktadır.

Günümüzün aşırı bilgi yüklü dünyasında, karşılaşılan her mesaj hakkında derinlemesine düşünmek imkansız hale gelmiştir. Bu durum, bireylerin içeriğin çoğuyla yüzeysel ve geçici bir ilişki kurmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada sadelik, bilişsel ekonomiyi gözeterek kullanıcı deneyimini iyileştirmekte ve "zamansız" tasarımların kapısını aralamaktadır. Sonuç olarak bu araştırma, tasarımcılar için pratik öneriler sunarken; sadeliği, algı, anlam ve kültür arasında kurulan kuramsal olarak temellendirilmiş bir ilişki biçimi ve etkin bir bilişsel-retorik model olarak literatüre konumlandırmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akman, M. (2025). Grafik tasarım ürünü olarak muhteşem yedili logolarının sadeleşme süreci. *International Journal of Art Design and Education*, 6(1), 66-84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15466206>
- Akman, M., & Uçar, T. F. (2020). Bugünün ve geleceğin grafik tasarımı. *Akdeniz Sanat*, 14(25), 9-21. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/949734>
- Akman, M., Taşçıoğlu, M., & Aşan Greenacre, Z. (2024). Türkiye’de grafik tasarımcıların meslek etiği kavramına yaklaşımları ve meslek etiği dersinin tasarım eğitimindeki durumu. *Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi*, 14(1), 585-603. <https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1506541>
- Aristoteles. (1995). *Retorik*. (M. Doğan, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.
- Arntson, A. E. (2002). *Graphic design basics 4th edition*. Thomson Wadsworth Publishing.
- Avcı, Y. (2024). Modern grafik tasarımda postmodern etkiler: geçmişe selam durma. *The Journal of Academic Social Science*, 12(159), 275-292. <http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.78668>
- Avcı, Y. (2025). Grafik tasarımcının dönemsellikleri üzerine bir araştırma. *Journal of Medeniyet Art*, 11(2), 316-339. <https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.1791246>
- Ay, R. (2025). Görsel kültür öğelerinin, görsel metafor tipolojisine göre değerlendirilmesi. *Art-e Sanat Dergisi*, 17(34), 626-644. <https://doi.org/10.21602/sduarte.1545052>
- Barthes, R. (2014). *Görüntünün retorisi, sanat ve müzik*. Yapı Kredi Yayınları.

- Cruse, A. (2000). *Meaning in language: an introduction to semantics and pragmatics*. New York: Oxford University Press
- Davis, M., & Hunt, J. (2017). *Visual communication design: an introduction to design concepts in everyday experience*. London: Bloomsbury Publishing Plc
- Demirkale Kukuoğlu, O. C. (2024). Logo tasarımında güncel eğilimler ve stratejiler. *Medeniyet Sanat Dergisi*, 10(2), 153-174. <https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.1565106>
- Erdoğan, S. (2024). Gestalt kuramı ve logo tasarımında etkili kullanımı. *Kafdağı*, 9(1), 39-53. <https://doi.org/10.51469/kafdagi.1605609>
- Gleick, J. (2011). *Genius: The life and science of richard feynman, kindle edition*. Open Road Media
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Hara, K. (2007). *White*. Lars Müller Publishers.
- Johnson, P. (1947). *Mies van der Rohe*. New York: The Museum of Modern Art.
- Lanham, R. (2006). *The economics of attention: style and substance in the age of information*. University of Chicago Press.
- Lu, X. (2019). Designing sustainability for all. Ambrosio M. & Vezzoli C. (Ed.). *Towards Sustainable Design Values: Evolutionary Concepts And Practices* (s. 001-004) Milano: Edizioni POLI.design
- Kanlıoğlu, A., & Öztürk, A. (2022). Fotoğrafik kompozisyon ve gestalt ilkelerinin ilişkisi üzerine bir çözümlenme. *Ufkun Ötesi Bilim Dergisi*, 22(2), 167-194. <https://doi.org/10.54961/uobild.1214813>
- Kholmatova, A. (2017). *Design systems*. Smashing Media AG
- Meyer, M. (2009). *Retorik*. Dost Kitabevi
- Morgan, E., Fogel, A., Nair, A., & Patel, A. D. (2019). Statistical learning and gestalt-like principles predict melodic expectations. *cognition*, 189, 23-34. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.12.015>
- Rand, P. (2014). *Thoughts on Design*. Chronicle Books.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- Tanrıoğlu, A. (Ed.) (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı Yayıncılık.
- Todorov, T. (1978). *Symbolisme et Interpretation*. Editions du Seuil
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: design and methods sixth edition*. SAGE Publications.